

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20489711>

UDK 658.56

MAHSULOT SIFATINI BAHOLASH TEXNOLOGIYASI

Tursunov Alisher Ravshan o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti

Shahrisabz oziq – ovqat muhandisligi fakulteti o'qituvchisi

E-mail: alishertursunov260@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mahsulot sifatini tasniflashning asosiy xususiyati shundaki, ular asosan sifat darajasini aniqlashning belgilangan usullaridan foydalanishga qaratilgan – differentsial, kompleks va statistik, yagona ko'rsatkichlar to'plamining qiymatlarini tizimlashtirish va qiyosiy tahlil qilishga asoslangan. Mahsulot sifatini baholash usuli-bu standart sifatida qabul qilingan mahsulotning o'xshash ko'rsatkichlari bilan taqqoslashga asoslanib, mahsulot sifatining individual ko'rsatkichlarini yoki umuman mahsulot sifatini baholash uchun ularning ma'lum kombinatsiyasini aniqlash uchun mantiqiy va matematik operatsiyalarning ma'lum bir to'plami. Ushbu maqolada ham mahsulot sifatini baholashning turli usullari va metodlari yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *Mahsulot sifati, mahsulot sifatini baholash usullari, sifat nazorati, sifat ko'rsatkichlari, sifat darajasi, analoglar guruhi.*

АННОТАЦИЯ

Основная особенность классификации качества продукции заключается в том, что они в основном ориентированы на использование установленных методов определения уровня качества – дифференциальных, комплексных и статистических, основанных на систематизации и сравнительном анализе значений единого набора показателей. Метод оценки качества продукции-это определенный набор логических и математических операций по определению отдельных показателей качества продукции или их конкретного сочетания для оценки качества продукции в целом на основе сравнения с аналогичными показателями продукции, принятыми в качестве стандарта. В этой статье также рассматриваются различные методы и методы оценки качества продукции.

Ключевые слова: *Качество продукции, методы оценки качества продукции, контроль качества, показатели качества, уровень качества, группа аналогов*

ABSTRACT

The main feature of product quality classification is that they are mainly focused on the use of established methods for determining the level of quality – differential, complex and statistical, based on systematization and comparative analysis of the values of a single set of indicators. The product quality assessment method is a specific set of logical and mathematical operations to determine individual product quality indicators or a specific combination of them to assess the quality of products as a whole based on comparison with similar product indicators adopted as a standard. This article also discusses various methods and techniques for evaluating product quality.

Key words: *Product quality, methods of product quality assessment, quality control, quality indicators, quality level, group of analogues.*

KIRISH

Bugungi kunda mavjud bo'lgan iqtisodiyotda sifat har qanday mahsulotni tanlashda asosiy ko'rsatkichdir. Shu munosabat bilan rivojlanayotgan mamlakatlar mahsulot sifatini oshirish muammolariga katta e'tibor qaratmoqda. Mahsulot sifatini o'lchash va baholashning roli iqtisodiy islohotlar, xalqaro sanksiyalar va korxonalar o'rtasidagi iqtisodiy va shartnomaviy aloqalarning rivojlanishi tufayli ortib bormoqda. Shu sababli, turli xil nazariy tadqiqotlar va amaliy tavsiyalar mavjud bo'lib, ularning maqsadi metodologiyani ishlab chiqish va turli xil mahsulotlar sifatini miqdoriy o'lchashni izlash, xalq xo'jaligi oldida turgan mahsulot sifatini rejalashtirish va boshqarish muammolarini hal qilishda yordam berishdir. Hozirgi vaqtda texnik jihatdan rivojlangan davlatlar mahsulot sifatini miqdoriy o'lchash va baholashning ko'plab usullari va usullarini taklif qilmoqdalar. So'nggi yillarda sifatni kvalimetrik baholash sohasida sezilarli yutuqlarga erishildi. Kvalimetriya asosidagi matematika muayyan fanlarning xususiyatlaridan mavhum bo'lib, faqat ularning modellari va munosabatlari bilan ishlaydi. Shuning uchun, printsiplial jihatdan, sifat modeli turli darajadagi murakkablikdagi mavhum xususiyatlar tizimidir. Ushbu modelga sifat ko'rsatkichlarining belgilangan qiymatlarini almashtirish umumiy sifat modelidan umuman qiziqish uyg'otadigan mahsulot turining o'ziga xos modeliga o'tishga imkon beradi. Mahsulot sifatini aniqlash metodologiyasi-bu mahsulot sifatining barcha ko'rsatkichlarini aniqlash uchun mantiqiy va matematik operatsiyalarning ma'lum bir tizimi. Uning asosi baza sifatida qabul qilingan mahsulotlarning asosiy ko'rsatkichlari bilan taqqoslashdir. Sifat nazorati-bu ma'lum bir mahsulot sifat ko'rsatkichlarining

standartlar va texnik shartlarda belgilangan talablarga muvofiqligini o'rganish. Nazoratning maqsadi cheklangan miqdordagi ko'rsatkichlarni tekshirish va mahsulot turini aniqlashdir. Sifatni baholash sifat nazoratidan ko'ra kengroq tushunchadir. Sifatni baholashda ko'proq sifat ko'rsatkichlari hisobga olinadi. Sifat darajasi-bu baholanayotgan mahsulot yoki xizmatning sifat ko'rsatkichlari qiymatlarini standartning asosiy qiymatlari bilan taqqoslashga asoslangan mahsulot sifatining qiyosiy xarakteristikasi. Yuqori sifatli mahsulot iste'molchilar uchun past sifatli analoglardan ko'ra ko'proq jozibador deb taxmin qilish mantiqan to'g'ri. Sifatni kerakli darajada ushlab turish nafaqat sotishni rag'batlantiradi, balki ishlab chiqaruvchi kompaniyaga ijobiy obro'-e'tibor beradi. Har bir mahsulot bir qator xususiyatlarga ega. Ularning kombinatsiyasi mahsulot sifatini belgilaydi. Shunday qilib, sifat ko'rsatkichi ma'lum xususiyatlarning miqdoriy xususiyatlaridan iborat. Mahsulot sifatini boshqarish zarur sifat darajasini belgilash va saqlash uchun mahsulotni yaratish, ishlatish yoki iste'mol qilishda amalga oshiriladigan harakatlarni o'z ichiga oladi. Mahsulot sifati darajasi deganda ko'rib chiqilayotgan mahsulot xususiyatlarining umumiylikini asosiy, ya'ni raqobatchilar mahsulotlari, istiqbolli namunalar, standartlar, etakchi standartlar va boshqalar bilan taqqoslashga asoslangan sifatning nisbiy bahosi tushuniladi.

Baholangan mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlari qiymatlarini bir xil ko'rsatkichlarning asosiy qiymatlari bilan taqqoslashga asoslangan mahsulot sifatining nisbiy tavsifi mahsulot sifati darajasini belgilaydi. Sifat darajasini baholash mahsulotlarning jahon, mintaqaviy, milliy yoki sanoat darajalariga muvofiqligini aniqlashdan iborat.

Baholash natijalari:

- yangi yoki modernizatsiya qilingan mahsulotlarni ishlab chiqishda;
- mahsulotlarni ishlab chiqarishga qo'yish to'g'risida qaror qabul qilishda;
- mahsulotni ishlab chiqarishdan olib tashlashning maqsadga muvofiqligini asoslashda;
- eksport va import bo'yicha takliflarni shakllantirishda.

Sifat darajasini baholash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar "texnik daraja va mahsulot sifati xaritasi"shaklida tuziladi.

Daraja xaritasi yangi o'zlashtirilayotgan va modernizatsiya qilinayotgan mahsulotlar uchun texnik hujjatlarning bir qismidir. Daraja xaritasi beshta shaklni o'z ichiga oladi.

1. Umumiy ma'lumotlar: mahsulotning maqsadi, ko'lami va xususiyatlari; bosh tashkilot; tashkilot tuzuvchi;

ishlab chiqaruvchi; mahsulotlar patent tozaligiga ega bo'lgan mamlakatlar; texnik darajani baholash natijalari va boshqalar.

2. Sifat darajasini aniqlash: ko'rsatkichlar nomi; baholanadigan mahsulotlar, asosiy, istiqbolli va almashtiriladigan namunalar, eng yaxshi mahalliy va xorijiy analoglar ko'rsatkichlarining qiymatlari.

3. Standart o'lchamdagi seriyalar, mahsulot guruhlar vakillari to'g'risidagi ma'lumotlar: mahsulot vakilining nomi, mahsulot sifati ko'rsatkichlarining nomi va qiymati.

4. Analoglar to'g'risidagi ma'lumotlar: mahsulot kodi; mamlakat va ishlab chiqaruvchi; mahsulotni ishlab chiqarish yili.

5. Mahsulot sifati to'g'risidagi ma'lumotlar: davlat sinovlari natijalari, sertifikatlash to'g'risidagi ma'lumotlar.

Mahsulot sifati darajasini baholash bosqichlariga quyidagilar kiradi:

1. Baholash uchun zarur bo'lgan ko'rsatkichlar nomenklaturasini aniqlash;
2. Analoglar guruhini shakllantirish va ularning ko'rsatkichlari qiymatlarini belgilash;
3. Analoglar guruhidan asosiy namunalarni ajratish;
4. Baholangan namunani asosiy namunalar bilan taqqoslash;
5. Tavsiyalarni asoslash va qaror qabul qilish.

Qo'llanilgan metodlar. Ko'rsatkichlar nomenklaturasi barcha analoglar va baholangan ob'ektlar uchun baholash natijalarining taqqoslanishini ta'minlashi kerak. Ko'rsatkichlar nomenklaturasi xalqaro, milliy, xorijiy va mahalliy standartlarda, kataloglarda, prospektlarda, patent va kon'yunktura iqtisodiy hujjatlarida va boshqalarda ko'rsatilgan ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda baholash maqsadlari asosida belgilanadi. ko'rsatkichlar nomenklaturasini aniqlash xususiyatlar daraxtini qurish orqali amalga oshirilishi kerak. Tasniflash, baholash va cheklovchi ko'rsatkichlar mavjud. Tasniflash ko'rsatkichlari ushbu turdagi mahsulotning maqsadi va ko'lamini tavsiflaydi. Ushbu ko'rsatkichlarning qiymatlariga asoslanib, jahon bozorida mavjud bo'lgan namunalar baholangan mahsulotlarning analoglari guruhiga kiradi. Keyinchalik baholangan va asosiy namunalarni taqqoslash uchun ular ishlatilmaydi, chunki ular mahsulot sifatini tavsiflamaydi. Bularga quyidagilar kiradi: mahsulotning maqsadini yoki qo'shimcha qurilmalarning mavjudligini aniqlaydigan sifat belgilari, mahsulot hajmini yoki uning sinfini aniqlaydigan parametrlar. Baholash ko'rsatkichlari mahsulotning ma'lum ehtiyojlarni qondirish qobiliyati bilan bog'liq xususiyatlarini tavsiflaydi va sifatni baholashda mahsulot namunalarni taqqoslash uchun ishlatiladi. Har bir baholash ko'rsatkichi uning ob'ekt sifatiga ta'sirining yo'nalishi bilan tavsiflanadi: sifatning oshishi "ijobiy" deb ataladigan ko'rsatkichlarning ko'payishi va boshqalarning pasayishi – "salbiy"ga to'g'ri keladi. Cheklovchi ko'rsatkichlar hal qilinayotgan muammoning tabiati va baholash maqsadiga qarab ajratiladi va cheklovlar sifatida ishlatiladi.

Analoglar guruhini shakllantirish va ularning ko'rsatkichlari qiymatlarini belgilash.

Analog-baholangan ob'ektga o'xshash, funktsional maqsad va foydalanish shartlariga o'xshash mahalliy yoki xorijiy ishlab chiqarish mahsulotlari. Guruhga kiritilgan barcha analoglar va baholangan mahsulotlar bir xil bo'lishi kerak yoki ularning bir guruhga mansubligini belgilaydigan tasniflash ko'rsatkichlarining taqqoslanadigan qiymatlari.

Analoglar guruhiga quyidagilar kiradi:

- ishlab chiqilayotgan mahsulotlarni baholashda - istiqbolli va eksperimental namunalar, ularning jahon bozoriga chiqishi baholanayotgan mahsulotlarni ishlab chiqarish davri uchun prognoz qilinadi;

- mahsulotlarni baholashda-jahon bozorida sotiladigan namunalar, mavjud hujjatlar asosida yoki sinov natijalari asosida belgilanadigan ko'rsatkichlarning qiymatlari. Analog ko'rsatkichlarning qiymatlari belgilanadi:

- xorijiy namunalar uchun-ma'lumotnomalar, kataloglar, prospektlar, xalqaro standartlar bo'yicha;

- mahalliy namunalar uchun-texnik topshiriqlar, ekspert va yuk komissiyalarining hujjatlari, etkazib berish uchun texnik shartlar va boshqalar bo'yicha.

Analoglar guruhidan asosiy namunalarni ajratish.

OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Asosiy namunalar sifatida barcha analoglarni baholash ko'rsatkichlari bo'yicha ketma-ket juft taqqoslash usuli asosida analoglar guruhining eng yaxshilari ajratiladi. Analoglarni juft-juft taqqoslash usuli asosida asosiy namunalarni ajratish quyidagicha amalga oshiriladi:

- analogni namuna sifatida tan olish mumkin emas va agar u baholash ko'rsatkichlari to'plami bo'yicha boshqa analogdan past bo'lsa, keyingi taqqoslashlardan chiqarib tashlanadi, ya'ni. boshqa analogdan kamida bitta ko'rsatkich bo'yicha past, qolganlardan hech biri bilan ustun emas;

- ikkala analog ham boshqalar bilan taqqoslash uchun qoladi, agar bitta ko'rsatkich bo'yicha birinchi analog yaxshiroq bo'lsa, boshqalari uchun – ikkinchisi, analoglar uchun ba'zi ko'rsatkichlarning qiymatlari mos kelishi mumkin. Analoglarni juft-juft taqqoslash natijasida analoglar qoladi, ularning har biri jami bo'yicha qolgan baholash ko'rsatkichlaridan kam emas. Qolgan analoglar asosiy namunalardir.

Baholangan namunani asosiy namunalar bilan taqqoslash.

Birinchi bosqichda mahsulot va uning ko'rsatkichlari qiymatlarining xalqaro standartlarga muvofiqligi, shu jumladan xavfsizlik, ekologiya va boshqalar bo'yicha cheklovlar tekshiriladi; standartlar, texnik shartlar va mahsulotlar uchun boshqa

amaldagi me'yoriy hujjatlar. Ushbu talablarning birortasiga mos kelmaydigan mahsulotlar jahon darajasidan past deb tan olinadi. Ushbu talablar bajarilganda ular ikkinchi bosqichga o'tadilar. Ikkinchi bosqichda baholangan mahsulotlar har bir asosiy namuna bilan juft taqqoslash usuli asosida baholash ko'rsatkichlari qiymatlari bo'yicha taqqoslanadi. Bunday holda, xaritalash quyidagi natijalardan biriga olib kelishi mumkin:

- baholangan mahsulot, agar u kamida bitta ko'rsatkichdan past bo'lsa, qolgan ko'rsatkichlardan ustun bo'lmasa, asosiy namunadan past bo'ladi;

- baholangan mahsulot asosiy namunadan ustun turadi, agar u kamida bitta ko'rsatkichdan ustun bo'lsa, qolgan ko'rsatkichlarning hech biridan kam emas;

- baholangan mahsulot, agar uning barcha ko'rsatkichlarining qiymatlari asosiy namunaning ko'rsatkichlari bilan mos keladigan bo'lsa, asosiy namunaga tengdir.

Agar ba'zi ko'rsatkichlar bo'yicha baholangan mahsulotlar asosiy modeldan past bo'lsa, boshqalari esa undan yuqori bo'lsa, unda taqqoslash natijasi aniqlanmagan deb hisoblanadi. Ushbu bosqichda baholangan mahsulotlarni asosiy namunalar to'plami bilan taqqoslash natijasi quyidagicha shakllantiriladi:

- mahsulotlar har bir namunadan ustun bo'lsa, jahon darajasidan oshib ketadi;

- mahsulotlar jahon darajasiga mos keladi, agar u teng bo'lsa-kamida bitta asosiy model uchun qimmatlidir;

- mahsulotlar har bir asosiy modeldan past bo'lsa, jahon darajasidan past bo'ladi.

Baholangan mahsulotlarning analoglari mavjud bo'lmagan taqdirda, u mualliflik guvohnomalari yoki patentlar bilan himoyalangan tubdan yangi texnik echimlar bilan tavsiflansa, u jahon darajasiga mos keladi deb hisoblanadi. Yakuniy bosqichda tavsiyalar asoslanadi va qarorlar qabul qilinadi, bu mahsulot sifati darajasini baholash natijasidir. Belgilangan maqsadlar va olingan natijalarga qarab, mahsulotlarni ishlab chiqish, ishlab chiqarish va takomillashtirish to'g'risida qaror qabul qilish uchun takliflar tayyorlanadi.

XULOSA

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti mahsulot va xizmatlar sifatiga tubdan farq qiladi. Mahsulotlar (xizmatlar) sifati tashkilot faoliyatining eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Sifatni oshirish tashkilotning bozor sharoitida omon qolishi va muvaffaqiyatini, texnologik taraqqiyot sur'atlarini, innovatsiyalarni joriy etishni, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishni, ishlab chiqarishda ishlatiladigan barcha turdagi resurslarni tejashni belgilaydi. GOST 15467-79 tomonidan taqdim etilgan va ilgari ko'rib chiqilgan mahsulot sifatini baholash usullari ma'lum samaradorlik va qo'llanilish sohasiga ega, ammo sifatni baholashda noaniqlikni to'liq bartaraf etmaydi. Bu boshqa

bir xil turdagi mahsulotlarga nisbatan yuqori sifatga ega bo'lgan mahsulotni oqilona tanlashni qiyinlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 212 с.
2. Гисин, В.И. Управление качеством продукции: учеб. пособие / В.И. Гисин. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 256 с.
3. Квалиметрия в машиностроении: учебник / Р. М. Хвастунов [и др.]. – М.: Экзамен, 2009. – 288 с.
4. Мишин, В.М. Управление качеством: учеб. пособие / В.М. Мишин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 303 с.
5. Стандартизация и управление качеством продукции: учеб-ник / В.А.Швандар [и др.]; под ред. проф. В.А. Швандара. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 487 с.
6. Федюкин, В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством продукции: учеб. пособие / В.К. Федюкин. – М: Филинь, 2004. – 296 с.
7. Федюкин, В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции: учеб. пособие / В.К. Федюкин. – М: Кнорус, 2009. – 316 с.
8. Фомин, В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: курс лекций / В.Н. Фомин. – М.: Изд-во ЭКМОС, 2000. – 320 с.